

**UMA ANÁLISE DO MAL A PARTIR DA VONTADE HUMANA N’O LIVRE
ARBÍTRIO DE AGOSTINHO¹**

**AN ANALYSIS OF EVIL FROM THE HUMAN WILL IN “ON FREE CHOICE
OF THE WILL” OF AUGUSTINE**

Sandra Aparecida de Oliveira²

RESUMO: A obra *O livre-arbítrio* de Agostinho nos apresenta um dilema, a saber: se Deus é bom e criador de tudo o que existe no mundo, de onde provém o mal? A tentativa de conciliar esse dilema é feita neste trabalho a partir do livro I de *O livre-arbítrio*. Na obra em questão, Agostinho investiga o mal no âmbito das ações humanas e descobre que sua origem consiste no livre-arbítrio da vontade. Assumir o livre-arbítrio da vontade como a causa do mal não resolve o dilema inicial, pelo contrário, significa responsabilizar Deus, ainda que indiretamente, pelo mal, uma vez que Ele concedeu aos homens uma faculdade que possibilita o agir mal. Porém, o fato dos homens possuírem um poder capaz de se voltar para o mal não significa que foi para esse propósito que Deus o tenha concedido. O livre-arbítrio da vontade é um bem e foi para fazer o bem que ele foi dado aos homens. O mal moral, portanto, é entendido não como substância, mas como perversão da vontade que, ao invés de dirigir-se aos bens eternos, se volta para os bens temporais, concretizando, assim, o pecado.

PALAVRAS-CHAVE: Mal. Livre-arbítrio. Vontade. Deus.

ABSTRACT: The work "On Free Will" by Augustine presents us with a dilemma: if God is good and the creator of everything in the world, where does evil come from? This work attempts to reconcile this dilemma based on Book I of "On Free Will". In this work, Augustine investigates evil within the realm of human actions and discovers that its origin lies in the free will of the will. Assuming free will as the cause of evil does not resolve the initial dilemma; on the contrary, it means holding God responsible, albeit indirectly, for evil, since He granted humans a faculty that enables them to act evilly. However, the fact that humans possess a power capable of turning to evil does not mean that God granted it for that purpose. Free will is a good thing, and it was given to humans to do good. Moral evil, therefore, is understood not as a substance, but as a perversion of the will which, instead of being directed towards eternal goods, turns towards temporal goods, thus embodying sin.

¹ Este artigo é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Licenciatura em Filosofia que fora defendido na Universidade Federal de Lavras – UFLA em 2021.

² Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFil) da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Graduada em Filosofia na Universidade Federal de Lavras (UFLA), na modalidade de Licenciatura. ID Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3883985870321560>. ID Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3883985870321560>.

KEYWORDS: Evil. Free will. Will. God.

1. INTRODUÇÃO

O livre-arbítrio foi uma das obras escritas por Agostinho após a sua conversão ao cristianismo. Nessa época de sua vida, em Milão, no ano 386, Agostinho viveu alguns meses com sua mãe, familiares e discípulos na chácara em Cassiciaco. Além das atividades campestres, eles dedicavam-se à contemplação e à reflexão filosófica (AGOSTINHO, 2008, p. 11).

No ano seguinte, em 387, após ter recebido o batismo de Santo Ambrósio, Agostinho pretendia retornar à sua terra natal, em Tagaste, na África do Norte, onde viveria em oração e estudo. Porém, ainda em Roma, e prestes a embarcar, precisará enfrentar o falecimento de Mônica, sua mãe. Diante disso, Agostinho decide se acomodar na capital da Itália até 388, ano em que o filósofo cristão inicia a redação de *O livre-arbítrio*.

O livre-arbítrio é constituído por três livros. O livro I é intitulado “O mal provém do livre-arbítrio”; o livro II “A prova da existência de Deus revela-o como fonte de todo bem. Deus não é o autor do mal, mas do livre-arbítrio que é um bem”; e, por fim, o livro III “Louvor a Deus pela ordem universal, da qual o livre-arbítrio é um elemento positivo, ainda que sujeito ao pecado”. Entre o livro I e os demais há uma distância temporal, ou seja, Agostinho escreveu o livro I em Roma, em 388, e os livros II e III após ter se tornado bispo, em Hipona, na África, no ano 391. Em suas *Retratações*, ele diz:

Quando ainda morávamos em Roma, quisemos investigar, discutindo, de onde vem o mal. E discutíamos de tal modo que, se pudéssemos, o que acreditávamos, submissos à autoridade divina, a razão em reflexão e com discussões, conduziria também à nossa inteligência tudo o que, com a ajuda de Deus, pudéssemos conseguir, discutindo. [...] O segundo e terceiro, como me foi possível terminei-os na África, estando já ordenado presbítero em Hipona (AGOSTINHO, 2019, p. 41-42).

Apesar de *O livre-arbítrio* ser composto por três livros, neste trabalho pretendemos apresentar uma análise do livro I desta obra de Agostinho, mais especificamente, sobre a vontade e o livre-arbítrio da vontade que são explicados a partir da questão: qual é a origem do mal? Há, porém, outra questão que precede esta e que deve ser analisada: o que significa proceder mal?

A primeira pretensão de resposta acerca do que significa proceder mal aparece no diálogo nos exemplos citados por Evódio que são os adultérios, os homicídios e os sacrilégios. Na concepção de Agostinho, os exemplos apresentados por Evódio são falhos, pois são justificados com base na exterioridade da ação humana e a malícia de

uma ação não consiste em sua exterioridade, mas no âmbito interior do ser humano que a pratica. Daí se entende que a causa do mal se encontra na vontade que tende a ser uma vontade livre.

Assumir a vontade livre como a causa do mal no homem é um problema, considerando que Deus é bom e criador de todas as coisas. Portanto, admitir a existência de um mal no homem é admitir, conseqüentemente, que Deus é a causa, ainda que indireta, desse mal. Na interpretação de Gilson.

Se a palavra “Deus” tem um sentido, só pode significar um ser perfeito, o autor responsável de todas as coisas. Ora, dizer que há um mal no homem é admitir a imperfeição do universo. Como conciliar a imperfeição da obra com a perfeição do obreiro e como remediar isso? (GILSON, 2006, p. 271).

2. QUAL É A CAUSA DO MAL?

2.1 Apresentação do problema

“Peço-te que me digas, será Deus o autor do mal?” (AGOSTINHO, 2008, p. 25) Essa é a primeira indagação do diálogo feita por Evódio, que se estende em um esclarecimento dos dois sentidos que podem decorrer do termo “mal”. Ora, há o mal praticado e o mal sofrido. Na tentativa de responder à pergunta inicial feita por Evódio, Agostinho procede do seguinte modo: crendo que Deus é bom e tudo o que Dele resulta é um bem por excelência, a prática do mal não pode ser atribuída a Ele. Além disso, considerando ser Deus justo, “e negá-lo seria blasfêmia” (AGOSTINHO, 2008, p. 25), seria com justiça a distribuição das recompensas e castigos àqueles que praticam, respectivamente, o bem e o mal. Dado que ninguém recebe recompensa ao praticar o mal e, tampouco, castigo ao praticar o bem. Logo, Deus não pode ser responsável pelo mal praticado. Resta, pois, a hipótese de que Ele seja responsável apenas pelo mal sofrido.

Agostinho, no decorrer do diálogo, declara que todas as ações humanas são praticadas voluntariamente, portanto Deus não seria menos bom nem estaria agindo injustamente ao dar recompensas e castigos aos homens de acordo com suas ações. Se, por um lado, as recompensas são bens para aqueles que praticam o bem, por outro lado, os castigos são males para aqueles que praticam o mal, e esses castigos são males apenas para aqueles que os sofrem.³

Se Agostinho descarta a possibilidade de ser Deus o autor do mal que é praticado, certamente a questão que fica em aberto é saber se há outro autor responsável por esse gênero de mal, e é justamente acerca dessa questão que Evódio questiona

³ Para explicitar melhor a distinção entre o mal que é praticado e o mal que é sofrido, utilizemo-nos as palavras de Novaes “o mal praticado é o pecado propriamente; o mal sofrido, a miséria humana, é o castigo para este pecado” (NOVAES, M. *A razão em exercício: estudos sobre a filosofia de Agostinho*. São Paulo: Discurso Editorial: Paulus, 2009, p. 303).

Agostinho: “Haverá então algum outro autor do primeiro gênero de mal, uma vez estar claro não ser Deus?” (AGOSTINHO, 2008, p. 25).

Para Agostinho, é imprescindível que a prática do mal esteja atrelada a um autor, ou seja, só é possível que exista o mal praticado à medida que exista quem o pratica. Agostinho salienta que ao ser questionado sobre quem seja o autor, ele não poderia dizer, pois não existe um único autor, mas vários autores. Ora, cada homem ao cometê-lo é o autor de sua má ação. Seguindo o pensamento agostiniano, as ações humanas são praticadas de modo voluntário, por isso são punidas ou premiadas com justiça. Ou seja, Deus não distribui castigos e prêmios de modo voluntário, mas de acordo com as ações de cada homem, eis porque é justo o que cada um recebe.⁴ Em suma, nas palavras de Agostinho.

Certamente, pois o mal não poderia ser cometido sem ter um autor. Mas caso me pergunte quem seja o autor, não o poderia dizer. Com efeito, não existe um só e único autor. Pois cada pessoa ao cometê-lo é o autor de sua má ação. Se duvidas, reflète no que já dissemos acima: as más ações são punidas pela justiça de Deus. Ora, elas não seriam punidas com justiça, se não tivessem sido praticadas de modo voluntário (AGOSTINHO, 2008, p. 25-26).

Cabe destacar que Agostinho não sustenta, como os maniqueístas, que, ao agir para o bem, o homem é movido por influência do princípio do bem; do mesmo modo que, ao agir para o mal, o homem é movido por influência do princípio do mal. Para ele, não existe fonte secreta do mal ou do bem que exonere o homem de qualquer responsabilidade em relação às ações. Antes disso, sua postura é de que não há nada nem ninguém que seja o responsável pelas ações humanas a não ser o próprio autor da ação.⁵

Todavia, Agostinho parece indicar que toda responsabilidade de Deus em relação às ações praticadas pelo homem deve ser excluída, uma vez que a prática do mal não está na natureza divina, mas na natureza humana. Tanto as boas quanto as más

⁴ Nos *Soliloquios*, Agostinho sustenta a mesma noção: “Deus [...] por cujas leis o homem tem o livre-arbítrio, sendo conseqüentemente distribuídos prêmios aos bons e castigos aos maus, em tudo de acordo com exigências estabelecidas” (AGOSTINHO. *Soliloquios*. São Paulo: Paulus, 1998, p.18-19).

⁵ A fim de encontrar uma solução para a causa do mal – descartando a possibilidade de ser Deus –, Agostinho recorre, em primeiro lugar, à solução maniqueísta que, segundo Brown, sustenta não ser o mal procedente de Deus, mas, sim, de um princípio do mal que se encontra em conflito com o princípio do bem. Para Brown, os maniqueístas, “tão convencidos estavam de que o mal não podia provir de um Deus bom, que acreditavam ser ele proveniente de uma invasão do bem – o “Reino da luz” – por uma força ou demônio hostil, de poder igual, eterno e totalmente distinto: o “Reino das trevas” (BROWN, Peter. *Santo Agostinho*: uma biografia. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 58). Adotar a posição maniqueísta significa limitar o poder de Deus, ou seja, de um lado se encontra Deus, o princípio do bem; de outro lado uma força ou demônio hostil, o princípio do mal. Por outras palavras, assumir que o mundo e os homens são constituídos por duas naturezas dessemelhantes é negar a onipotência de Deus. Agostinho não nega a onipotência de Deus, pelo contrário, se Deus existe Ele só pode ser onipotente, portanto é necessário que o mal esteja no mundo das criaturas, ao alcance do Criador.

ações são praticadas voluntariamente se, ao contrário, as ações não fossem voluntárias, as recompensas e castigos seriam atribuídos aos homens injustamente por Deus.

Destacamos que todos os comportamentos humanos, na concepção de Agostinho, decorrem de uma atividade volitiva. Isso não é válido apenas para as ações boas ou más que são realizadas por deliberação, mas também em relação às atividades menos imediatamente identificáveis como é o caso da percepção sensível, da imaginação, do sonho e, até mesmo, do conhecimento racional (KOCH, 2010, p. 74).

Nesse sentido, a vontade cumpre um papel fundamental na natureza humana, é ela, mediante o livre-arbítrio, que se encontra ativa em todos os comportamentos humanos, sendo, conseqüentemente, a responsável por definir o homem como um sujeito moral.

Ao atribuir a responsabilidade do mal ao homem, Agostinho não exclui a suposta bondade e universalidade da providência divina, antes disso, ele concilia ambos em sua cosmologia, e preserva até mesmo a vontade que é curiosamente a única integrante responsável tanto pelas boas quanto pelas más ações humanas.

2.2 O mal no plano metafísico

Afirmar que a prática do mal está relacionada à ação voluntária do homem incita uma questão que é colocada no diálogo por Evódio: “De quem aprendemos a pecar?” (AGOSTINHO, 2008, p. 26). Ora, parece plausível, para Evódio, admitir que as ações praticadas pelo homem são possíveis à medida que tenham sido, de alguma forma, ensinadas a ele. Assim, se o homem pratica o pecado é porque lhe ensinaram a pecar. Considerando que o pecado não procede de um suposto Deus bondoso e ainda assim o homem, enquanto criatura divina, o pratica, de onde provém esse ensinamento?

Em vista de responder a dúvida de Evódio, Agostinho ressalta a palavra *disciplinam*⁶ como a condição de possibilidade para que o homem possa aprender algo. Para Agostinho, a *disciplinam* parece ser um bem, pois ela desperta nos homens a ciência. De modo geral, por meio da *disciplinam* não se pode aprender outra coisa que não o bem. Sendo assim, as más ações não podem ser aprendidas. Ora, não é possível aprender coisas más através da *disciplinam* que, além de ser o único meio de aprendizagem, é um bem. Na interpretação de Evans:

Ensinar o mal seria ensinar algo que não é capaz de ser entendido ou conhecido, pois o conhecimento sempre é um bem; não podemos, por definição “conhecer” o mal. Se a um homem se “ensinou” o mal, ele, mesmo então, não o saberia nem o

⁶ No dicionário escolar latino-português, *disciplinam* pode ser traduzida, em sentido próprio, por ensino, educação, ciência, etc, (que é, a meu ver, o sentido aderido por Agostinho). Em sentido particular, por disciplina militar. Em sentido concreto, por matéria ensinada, ensino (FARIA, Ernesto. *Dicionário escolar latino-português*. 6.ed. Rio de Janeiro: FAE, 1992, p. 311).

entenderia. Não se pode dizer que o tenha aprendido. O objetivo do ensino teria sido impedido (EVANS, 1995, p. 170).

Assumir que o mal não pode ser ensinado, pois tudo o que se aprende pela *disciplinam* é um bem, não resolve a problemática do fundamento das más ações praticadas pelo homem, pelo contrário, a problemática se desdobra a partir da próxima interrogação de Evódio: “De onde hão de vir, então, as más ações praticadas pelos homens, se elas não são aprendidas?” (AGOSTINHO, 2008, p. 26).

Ora, descartando a possibilidade do mal ser praticado por provir da *disciplinam*, resta, pois, considerar que o homem age mal porque há em sua natureza uma tendência a isso. Ou seja, é como se a prática do mal fosse algo concedido ao homem pelo Criador. Pois bem, como conceber que um Deus bom criou seres capazes de agirem iniquamente? O princípio que essencialmente deve mantido é que Deus é bom. Portanto, qualquer argumento que coloca em xeque a bondade e a universalidade divina deve ser descartado.⁷ Sendo assim, antes de cometermos um equívoco ao responder a questão levantada anteriormente, vejamos a resposta de Agostinho acerca do fundamento das más ações praticadas pelos homens, para, então, entendermos qual o lugar do mal no mundo.

Na tentativa de responder Evódio, Agostinho diz que talvez a prática do mal esteja associada ao desinteresse dos homens pelo verdadeiro ensino, ou seja, pela *disciplinam*. Quanto a isso, vejamos suas próprias palavras.

Talvez, porque as pessoas se desinteressam e se afastam do verdadeiro ensino, isto é, dos meios de instrução. Mas isso vem a ser outra questão. O que, porém, mostra-se evidente é que a instrução sempre é um bem, visto que tal termo deriva do verbo “instruir”. [...] se a instrução falar sobre o mal, será para nos ensinar a evitá-lo e não para nos levar a cometê-lo. De onde se segue que, fazer o mal, não seria outra coisa do que renunciar à instrução. (Pois a verdadeira instrução só pode ser para o bem) (AGOSTINHO, 2008, p. 26-27).

Diante da resposta de Agostinho, podemos constatar que quando o homem se afasta da *disciplinam* ele está se afastando, conseqüentemente, de um bem. Certamente, a prática do mal não provém da *disciplinam* e, tampouco, por meio dela o homem age mal. Se o mal for ensinado pela *disciplinam*, será apenas no sentido de evitá-lo e não vir a cometê-lo. Por esse motivo, Agostinho sustenta que a prática do mal seria nada mais que renunciar a *disciplinam*, isso porque aquele que se interessa pelo verdadeiro ensino pratica o que aprende, isto é, o bem, pelo fato de se manter disciplinado.

⁷ A esse respeito, Evans diz: “O que primeiramente é essencial é manter firme o princípio de que Deus é bom. Qualquer explicação que implique diminuição da bondade em Deus deve-se considerar insatisfatória” (EVANS, G. R. *Agostinho sobre o mal*. São Paulo: Paulus, 1995, p. 171).

Evódio, convicto de que o mal pode ser ensinado, apresenta uma possível justificativa para a origem das más ações que o homem pratica: “Não obstante, julgo que há duas espécies de instrução: uma que nos ensina a praticar o bem, e outra a praticar o mal” (AGOSTINHO, 2008, p. 27). A fim de sustentar que o mal pode – assim como o bem – ser ensinado, seria razoável defender a existência de dois tipos de *disciplinam*. Assim, Evódio não despreza a benevolência da *disciplinam* até então descrita por Agostinho, apenas acrescenta outro tipo de *disciplinam* que, diferentemente daquela que ensina coisas boas, é a que ensina coisas más. Consequentemente, os homens farão o bem quando forem orientados pela *disciplinam* que ensina coisas boas; quando, por outro lado, forem orientados pela outra *disciplinam*, a que ensina coisas más, evidentemente farão o mal.

Que a *disciplinam* é um bem, Agostinho não tem dúvida, assim como não tem dúvida de que existe apenas um tipo de *disciplinam*. Para enfatizar isso, ou seja, a benevolência da *disciplinam*, Agostinho recorre ao exemplo não mais da *disciplinam*, mas da inteligência que, para ele, se trata do maior bem que o homem possui na ordem natural. Quanto a isso, o próprio Evódio diz: “A ela, com efeito, considero de tal modo ser um bem, que nada vejo poder existir de melhor no homem. De maneira alguma posso considerar a inteligência como um mal” (AGOSTINHO, 2008, p. 26).

Semelhantemente ao modo como Agostinho demonstra a benevolência da *disciplinam*, ele discorre acerca da benevolência da inteligência. Para ele, todo homem ao servir-se da inteligência para entender o que lhe é ensinado tende a ficar disciplinado. Assim, aquele que aprende, aprende coisas boas; e aquele que usa a inteligência para entender o que lhe é ensinado, pratica o bem.

Em suma, tanto a *disciplinam* – meio pelo qual o homem aprende – quanto à inteligência – meio pelo qual o homem entende o que lhe é ensinado – são bens. Ao que tudo indica, a prática do mal não vem a ser explicada no plano do ensino, restando apenas à alternativa de que ela seja mera renúncia a *disciplinam*.

Considerando a bondade e a universalidade divina, tudo o que existe é um bem, assim como tudo o que pode ser ensinado é um bem, nesse sentido, o mal enquanto substância ou natureza não existe. Eis, aqui, a primeira solução para o problema do mal oferecida por Agostinho, trata-se da dimensão metafísica do mal⁸. O mal no plano metafísico não deve ser visto como uma substância propriamente dita, ou como uma natureza entre outras, mas como consequência da finitude dos seres, considerando o fato dos seres terem sido criados (NOVAES, 2009, p. 290). Por conseguinte, o mal, metafisicamente dizendo, está associado à noção de não-ser, ou seja, a um puro nada, porque tudo o que é, se procede de Deus, deve ser necessariamente bom.

Na interpretação de Novaes, todas as criaturas estão ordenadas de modo que tendem a aproximar-se da perfeição divina. Assim, cada criatura possui um grau de “ser” e de (im)perfeição, no qual compõe seu lugar no mundo. Ao mesmo tempo em que distinguem metafisicamente do Criador, por serem dessemelhantes a ele, as

⁸ “Mal metafísico” não é uma expressão utilizada explicitamente por Agostinho no diálogo, trata-se de um empréstimo ao vocabulário leibniziano (NOVAES, 2009, p. 290).

criaturas não deixam também de serem semelhantes ao seu Criador, pois são vestígios dele, uma vez criadas por Ele. Logo:

O mal vem a ser explicado neste nível em razão da dessemelhança: cada ser, à medida que não é idêntico ao Criador, carece de perfeição. Esta falha, ou carência, é o mal, ou finitude irrecorrível de cada criatura, sua impossibilidade metafísica de ser plenamente (o que está reservado apenas ao Criador) (NOVAES, 2009, p. 290).

Sendo o mal uma não-substância ou um nada, não tem como ser ensinado aos homens e, tampouco, ser uma parte constitutiva do mundo que é, supostamente, criado por um Deus bom. Portanto, se a procura pelo fundamento das más ações humanas for no mundo, evidentemente, o homem não encontrará resposta adequada. Mas, se a busca não for mais ao mundo, mas voltada para o próprio ser humano, aí sim haverá a possibilidade de o homem encontrar onde situa a raiz do mal que, diferentemente desse mal como uma não-substância ou um puro nada, é o mal moral ou o pecado propriamente dito (BELLEI; BUZINARO, 2010, p. 84).

Antes, porém, de entendermos o mal moral e sua origem, vejamos o percurso traçado por Agostinho juntamente com seu interlocutor Evódio para alcançá-lo, começando por analisar a questão que permanece em aberto no texto: afinal, qual é o fundamento das más ações praticadas pelo homem? Afirmar que o mal não pode ser ensinado não explica o fundamento das más ações, apenas descarta uma possibilidade.

Agostinho admite que sem o auxílio divino jamais conseguiria encontrar a solução para esse problema, que o atormentou desde a juventude.

Ah! Suscitas precisamente uma questão que me atormentou por demais, desde quando era ainda muito jovem. Após ter-me cansado inutilmente de resolvê-la, levou a precipitar-me na heresia (dos maniqueus), com tal violência que fiquei prostrado. Tão ferido, sob o peso de tamanhas e tão inconsistentes fábulas, que se não fosse meu ardente desejo de encontrar a verdade, e se não tivesse conseguido o auxílio divino, não teria podido emergir de lá nem aspirar à primeira das liberdades – a de poder buscar a verdade (AGOSTINHO, 2008, p. 28).

Tomando como ponto de partida a citação bíblica “Se não acreditardes não entenderéis” (AGOSTINHO, 2008, p. 28), que se encontra em Isaías 7,9, Agostinho dá um passo fundamental em sua filosofia, assumindo como pressuposto a fé. O fato de Agostinho adotar a fé como ponto de partida da sua investigação, não significa que ele exclui a razão, pelo contrário, crer e entender estão ambos comprometidos com uma mesma finalidade. Na concepção de Novaes, não se trata apenas de entender e/ou crer; mas sim de entender e/ou crer para algum fim, ou seja, para entender melhor, para que o

conteúdo da fé seja analisado mais atentamente, para buscar ainda mais. Se Agostinho crê na existência de um Deus bom e criador de todas as coisas, ele, imediatamente, está lhe impondo a tarefa de entender o conteúdo de sua fé. No entanto, “A fé significa para ele um início de solução dos problemas, à medida que a fé na verdade das Escrituras proporciona ‘axiomas’ a partir dos quais a resposta deve ser encontrada” (NOVAES, 2009, p. 97).

Ainda que a prática do mal seja atribuída aos homens, – gerando, assim, um conflito entre as criaturas pecadoras e o Criador bondoso –, a fé na bondade e na universalidade divina deve prevalecer. Agostinho persevera na busca daquilo que é vislumbrado pelo “olhar da fé”; aquilo que o “olhar da razão” ainda não vê. Mas, devido à evidência do conteúdo da fé, a razão se impulsiona a compreender tal conteúdo, mesmo que este ainda esteja oculto a ela.

Em suma, para Novaes.

O estudo da relação entre fé e razão deve mostrar que a razão humana – temporal, isto é, finita e em processo de amadurecimento, purificação – ao procurar sua natureza, sua identidade, descobre que tem de fazê-lo paradoxalmente além de si mesma, num outro que não é irracional, mas antes a razão transcendente onde está a integridade de sua verdadeira identidade; para fazê-lo o seu impulso é a fé, não uma atividade do espírito alheia à razão, mas justamente aquele aspecto elevado da razão que a leva a reconhecer sua identidade como extraposta (NOVAES, 2009, p. 98).

A fé é, portanto, o princípio meio pelo qual Agostinho consegue estabelecer uma relação harmoniosa entre a suposta bondade do Criador e o pecado das criaturas. Crer na bondade da natureza divina e reconhecê-la como a mais sublime é o ponto de partida para que possamos compreender a ordem natural das coisas.

2.3 Exemplos de más ações

Antes de compreender qual é a causa das más ações praticadas pelo homem, é preciso identificar o que significa proceder mal. Pois, evidentemente, nenhuma resposta acerca da causa de algo seria completamente satisfatória sem a compreensão do que seja algo. Além disso, buscar a causa das más ações antes de seu significado pode levar ao equívoco de atribuir a Deus tamanha responsabilidade, considerando que Ele é a causa de tudo o que existe. Quanto a isso, vejamos as palavras de Nunes.

[...] Agostinho não tem dúvidas de que se possa aplicar a palavra “causa” como um termo duro e necessário, pois, primeiro, tudo quanto existe não tem uma causa senão em Deus e, segundo, nada

escapa, no universo físico, que não seja governado pela providência divina (COSTA, 2001, P. 60).

Em vista de entender o que significa proceder mal, Agostinho pede que Evódio diga o que ele próprio considera como uma má ação, a partir de exemplos, ao passo que fique suficientemente claro o que o interlocutor sustenta ser mau no âmbito prático.

Os exemplos citados por Evódio são: “os adultérios, os homicídios e os sacrilégios [...] Quem não considera aquelas ações como más?” (AGOSTINHO, 2008, p. 30). Diante desses exemplos, investigaremos pelo menos dois, à luz do pensamento agostiniano. Agostinho inicia uma análise de cada um deles, com o intuito de saber se o adultério é mau por ser proibido pela lei ou se é justamente proibido pela lei por ser mau.

A opinião de Evódio a respeito do assunto é que o adultério é um mal em si mesmo e é por isso que a lei o proíbe de ser realizado. Ora, será que todos aqueles que creem ser o adultério um mal recorrem à lei para justificar a sua crença? Agostinho, assim como Evódio, acredita inabalavelmente ser o adultério um mal, mas é preciso que a verdade confiada pela fé seja igualmente admitida pela razão.

A segunda resposta apresentada por Evódio sobre o porquê de o adultério ser um mal parte de uma concepção bíblica, que se encontra em Mateus 7,12: “Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas”. Seguindo esse pensamento, não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam, caso façamos, agimos mal e vice-versa.

O argumento apresentado anteriormente mostra-se insuficiente para dizer o porquê do adultério ser um mal, pois, segundo Agostinho, ele é invalidado em relação àquele que deseja o mal para si mesmo. Tal sujeito não estaria pecando caso desejasse o mesmo para o seu próximo. Por conseguinte, o interesse próprio não é critério para classificar uma ação como boa ou má.

Agostinho pede que Evódio apresente uma nova razão que lhe convença de que o adultério é um mal. A nova justificativa apresentada pelo interlocutor é que o adultério é mau por ter visto frequentemente homens serem condenados por agirem como tal. Ora, se são condenados, se deve considerar que tal ato é um crime e, conseqüentemente, uma má ação.

Porém, para Agostinho, do mesmo modo que homens são condenados por praticarem uma má ação – caracterizada por Evódio –, há homens que também são condenados por agirem corretamente. A exemplo disso, remetendo-se às Sagradas Escrituras, Agostinho afirma que os apóstolos foram condenados simplesmente por terem confessado a fé. Se a condenação for critério para julgar as ações como más, será preciso aceitar que, na época dos apóstolos, crer em Cristo e confessar a fé era um mal. Com efeito, é possível concluir que nem tudo o que é condenável é mau. A respeito desse ponto do diálogo, Evans comenta.

Dizer que o adultério é errado porque a lei está contra ele, ou porque ninguém gostaria que o pecado de adultério fosse cometido contra ele por sua própria esposa, não é satisfatório. Estas são considerações externas (EVANS, 1995, p. 271).

Todavia, qualquer justificativa externa que for apresentada em vista de mostrar que o adultério é um mal será insuficiente, pois a investigação não se deve às ações humanas exteriormente efetuadas. É necessário, pois, investigar os elementos que estão presentes nessas ações, aquilo que as antecede. O que Agostinho dá a entender é que antes do ato concreto exterior que o homem pratica, há algo no interior do ser humano que faz com que as ações se tornem más: a *libido*⁹. Nas palavras de Agostinho: “talvez seja na paixão [*libido*] que esteja a malícia do adultério. Pois, ao procurares o mal num ato exterior visível, caíste em impasse” (AGOSTINHO, 2008, p. 32). Agostinho denomina paixão (*libido*) também por concupiscência (*cupiditas*). Ainda sobre possibilidade da malícia de uma ação, como a do adultério, estar contida na *libido*, vejamos as palavras de Pich.¹⁰

O que faz de uma ação como o adultério uma ação má é um elemento que lhe é intrínseco (a natureza do desejo presente na ação em função de uma potência do agente como causa) e que é interno ao agente (a natureza do desejo no sujeito em função de uma potência de um agente como causa): a ‘paixão’ (*libido*) ou o ‘desejo’ (*cupiditas*) é o mal no adultério (PICH, 2005, p. 189).

Vejamos o exemplo usado por Agostinho para esclarecer que a malícia do adultério está na *libido*.

Para te fazer compreender que a paixão é bem aquilo que é mal no adultério, considera um homem que está impossibilitado de abusar da mulher de seu próximo. Todavia, se for demonstrado, de um modo ou de outro, qual o seu intento e que o teria realizado se pudesse, segue-se que ele não é menos culpado por aí do que se tivesse sido apanhado em flagrante delito (AGOSTINHO, 2008, p. 32).

De acordo com o exemplo de Agostinho, o fato de um homem não realizar o adultério por estar impossibilitado, mas que se pudesse realizá-lo, assim o faria, não o

⁹ Nas notas complementares de Nair n’*O livre-arbítrio* tem um esclarecimento do termo latino *libido*: “libido, inis, no sentido primitivo e genérico significava: impulsividade sensitiva desregrada, ou qualquer paixão. Mais tarde, passou a se referir mais explicitamente ao desejo sexual, como acontece até hoje em nosso idioma” (AGOSTINHO. *O Livre-arbítrio*. São Paulo: Paulus, 2008, p. 246). Obviamente, o sentido de *libido* aderido por Agostinho n’*O livre-arbítrio* é o primitivo e genérico. Opto por permanecer no texto com o termo original para evitar confusão de tradução.

¹⁰ Destacamos que Pich opta por traduzir *cupiditas* por desejo.

torna menos culpado do que se tivesse realizado tal ato. Mesmo no caso de não ter realizado o adultério, devido a alguma impossibilidade, a *libido* pode manifestar-se. Desse modo, a malícia do adultério independe da realização do ato, ela pode estar contida na própria intenção de realizá-lo.

Ao direcionar a análise das más ações para os homicídios, Agostinho inicia com um paralelo entre concupiscência e medo. Para Evódio, parece haver distinção entre os termos, à medida que a concupiscência tende a aproximar-se do objeto, enquanto o medo tenta a afastar-se dele. Ora, o objetivo de Agostinho, ao propor a oposição entre os termos de concupiscência e medo, é investigar se as más ações praticadas pelo medo podem ser passíveis de condenação, como é o caso do escravo que mata o seu senhor para libertar-se do medo de que lhe suceda algum mal. A questão colocada por Agostinho é a seguinte: “Se um homem matar o outro, não pelo desejo de conseguir alguma coisa, mas pelo temor de que lhe suceda algum mal, seria esse homem um homicida?” (AGOSTINHO, 2008, p. 33).

Segundo Evódio, aquele que mata o outro simplesmente para levar uma vida sem temor é considerado, sim, um homicida, pois o querer que predomina na ação é o de levar uma vida sem medo. Sob essa perspectiva, ainda que querer levar uma vida sem medo seja um bem, de modo algum deve-se matar o outro a fim de adquirir essa segurança.

Pois bem, que querer viver livre do medo é um bem Agostinho não tem dúvida. Porém, ele adverte que não é correto chamar de homicida quem deseja algum bem. Afinal, se o escravo que mata o seu senhor levado pelo medo for considerado um homicida, será necessário declarar homicidas todos àqueles que desejam algum bem, independente de ser ou não de querer viver sem medo. Dito isso, é possível reconhecer que há homicídios nos quais a *libido* não domina. Sendo assim, o fato de o escravo agir contra a vida do seu senhor pode não ser propriamente pecado.

Além de reconhecer que, de fato, pode acontecer homicídio que não seja propriamente pecado, Evódio apresenta alguns exemplos: “o soldado mata o inimigo; o juiz ou seu mandante executa o criminoso; e também, talvez, o lançador de flechas, quando uma delas escapa de suas mãos, sem o querer ou por advertência” (AGOSTINHO, 2008, p. 33). Segundo ele, em todos esses casos os homens agem em conformidade com a lei, ou então não se opõem a ela, portanto sequer são considerados homicidas.

2.4 Lei temporal e lei eterna

Ora, até que ponto se deve considerar que a lei criada pelos homens seja o critério para julgar as ações como boas ou más? Será que os homens não estão sujeitos à outra lei mais poderosa já que Deus nada deixa de governar no mundo? Vejamos, pois, as duas leis descritas por Agostinho, a saber: a lei temporal e a lei eterna.

Os homens, para Agostinho, estão sujeitos às vicissitudes do tempo à medida que são criaturas finitas, mutáveis e corruptíveis. Essa condição de finitude,

mutabilidade e corruptibilidade dos homens acarreta nas coisas criadas por eles como nas leis, por exemplo. Ora, seria contraditório afirmar que a lei criada pelos homens – lei temporal – perpetue no tempo se os próprios homens, que a criaram, não perpetuam. Portanto, assim como os homens, tudo o que eles criam, conseqüentemente, está sujeito à mudança, inclusive as leis.

A lei temporal é a princípio justa, todavia, ela não será menos justa se, devido às circunstâncias do tempo, for modificada. Afinal, se for considerado injusto toda lei que pode ser mudada, logo será possível concluir que a lei dos homens é injusta desde o princípio. Como não se trata de uma lei injusta, Agostinho a define do seguinte modo: “Denominemos, pois, se o quiseres, de temporal a essa lei que a princípio é justa, entretanto, conforme as circunstâncias dos tempos, pode ser mudada, sem injustiça” (AGOSTINHO, 2008, p. 40).

Apesar de algumas incoerências da lei temporal, Agostinho não descarta a sua importância para a vida dos homens, na medida em que eles são orientados por ela. Agostinho, porém, vai além ao sustentar a existência de outra lei que, além de independer das vicissitudes do tempo para existir, é o fundamento de todas as outras leis. Trata-se da lei eterna, lei da qual procede tudo o que há de justo e legítimo na lei temporal. Quando surge a necessidade de mudar determinada lei temporal, o parâmetro para que ocorra a mudança procede da lei eterna, pois é para ela que as leis temporais se voltam. Quanto a esse ponto, Gilson comenta que:

[...] todas as prescrições particulares de nossa consciência moral, todas as legislações mutáveis que regem os povos, descendem de uma única e mesma regra, adaptada incessantemente às necessidades mutáveis e diversas, mas que em si mesma, jamais muda. Tudo o que há de legítimo no indivíduo e na cidade deriva dela; ela é verdadeiramente a lei das leis (GILSON, 2006, p. 248).

A lei das leis citada por Gilson é a lei eterna do ponto de vista de Agostinho. Essa lei, diferentemente da lei temporal, permanece a mesma independente das circunstâncias temporais. O que é imposto pela lei eterna ao universo em geral e aos homens particularmente é que tudo esteja perfeitamente ordenado. Pela ordem, o que é inferior deve estar submetido ao que é superior ou, por outras palavras, o desejo pelas coisas temporais – coisas pelas quais o homem, amando-as demasiadamente, pode vir a perdê-las contra a vontade – não deve se sobrepor ao desejo pelas coisas atemporais – coisas pelas quais o homem, amando-as demasiadamente, jamais perderá.

Segundo Agostinho, é a lei eterna que os homens devem obedecer sempre, pois dessa obediência decorrerá a vida feliz ou infeliz conforme o merecer de cada um, ou seja, os bons terão vida feliz e os maus vida infeliz. O fundamento da retidão e das modificações da lei temporal é proveniente dessa lei eterna que é denominada, por Agostinho, a Razão suprema de tudo. Em suma, nas palavras de Agostinho, a lei eterna

“é aquela lei em virtude da qual é justo que todas as coisas estejam perfeitamente ordenadas” (AGOSTINHO, 2008, p. 41).

2.5 O lugar do homem na ordem divina

A conclusão de que a malícia das ações anteriormente analisadas está contida na *libido* se refere a apenas um elemento da estrutura da ação no “homem interior”. A fim de explicar o “mau desejo” das ações, Agostinho se volta para a dimensão interna do ser humano, a partir da descrição da estrutura das potências internas da alma.

A estrutura das potências da alma é apresentada por Agostinho através da comparação entre os homens e os animais. Em vista de demonstrar que lugar o homem ocupa no universo, Agostinho começa por interrogar Evódio: “E poderias distinguir o seguinte: uma coisa é viver, e outra coisa saber que se vive?” (AGOSTINHO, 2008, p. 43). O intuito de Agostinho ao expor essa questão é mostrar que o homem não só vive, mas sabe que vive, por haver nele características que o difere das demais criaturas.

Ora, o que faz com que os homens sejam superiores aos outros animais? A princípio, Agostinho diz que é pela razão, visto que os outros animais carecem dessa faculdade. Os homens, por intermédio da razão, conseguem dominar os animais, os últimos obedecem à vontade humana por instinto. É notável que, independente da força ou ferocidade pela qual alguns animais são dotados, ainda assim, eles não conseguem dominar o homem, pois lhes carecem o que mais importa: a razão. O homem poderia ser derrotado em muitos casos, por carecer-lhe força e/ou habilidades específicas de alguns animais, porém a razão é o que sustenta a obediência dos animais em relação ao homem. Segundo Agostinho, a razão ou inteligência é o que possibilita ao homem dominar animais fortes e ferozes. Referente a essa argumentação, Evódio complementa:

Não encontro outra coisa. Pois é no espírito que reside a faculdade pela qual nós somos superiores aos outros animais. E se eles fossem seres inanimados, eu diria que nossa superioridade vem do fato de que possuímos uma alma, e eles não. Mas acontece que também eles são animados. Contudo, existe alguma coisa que, não existindo na alma deles, existe na nossa, e por isso acham-se submetidos a nós. Ora, é claro para todos que essa faculdade não é um puro nada, nem pouca coisa. E que outro nome lhe daríamos mais correto do que o de razão? (AGOSTINHO, 2008, p. 44).

Ademais, Pich esclarece que pela razão o homem é capaz de dominar os animais “de dentro para fora” e não é dominado “de fora para dentro” pelos animais.

É evidente que seres humanos são superiores aos animais por causa da racionalidade e da capacidade de saber. Superioridade mais relevante para a natureza da ação humana é, no entanto, que o ser humano internamente não se deixe dominar de fora, ainda que

possa ser dominado corporalmente de fora. Naquele primeiro sentido, ele pode dominar de dentro para fora e não pode ser dominado de fora para dentro. As bestias são inferiores: elas não podem dominar de dentro para fora e podem ser dominadas de fora para dentro, independente que possam fazer algo com isso. É exatamente nesse sentido, de poder dominar de dentro para fora e de não poder ser dominado de fora para dentro, que a superioridade do ser humano por meio da ‘razão’ (‘ratio’) ou do ‘entendimento’ (‘intelligentia’), elementos especiais do animus humano, pode ser garantida (PICH, 2005, p. 196).

Sendo a razão o critério para qualificar o homem como superior aos animais, cabe ao homem, então, não apenas viver como quaisquer outros seres vivos, mas viver da melhor maneira possível, buscando a vida mais nobre. A busca dos prazeres do corpo e a fuga dos dissabores não fazem parte da natureza humana, pois trata-se de atividades específicas da vida de seres irracionais. O homem pode, através da razão, escolher a melhor vida para si. Elucidando a distinção entre os homens e os animais, de acordo com Evans:

Os animais não possuem a razão e não podem, portanto, entender e “julgar” o que vêem, de sorte a perceber seu sentido. Os homens são seres racionais, mas nem todos têm seu juízo funcionando como devia. Somente os que veem por uma medida interna da verdade, podem julgar corretamente, e somente estes homens podem perceber a beleza de Deus na beleza do mundo (EVANS, 1995, p. 191).

Visto que a superioridade humana reside no espírito, é necessário, portanto, que esse então chamado espírito ou mente esteja de acordo com a perfeita ordem, caso não esteja, o homem se tornará o pior dos animais. Não basta ser dotado de razão se dela não for feito o uso ordenado, pois ao agir contra essa capacidade racional o homem se submeterá aos apetites, e poderá tornar-se criaturas miseráveis. O homem só estará perfeitamente ordenado quando a razão estiver sob o domínio de todos os movimentos da alma, não se importando quais sejam, pois só é possível falar de ordem onde as coisas melhores estão dominando às menos boas. A fim de elucidar a questão, Agostinho diz:

Então, quando a razão, a mente ou o espírito governa os movimentos irracionais da alma, é que está a dominar na verdade no homem aquilo que precisamente deve dominar, em virtude daquela lei que reconhecemos como sendo a lei eterna (AGOSTINHO, 2008, p. 47).

Quando a razão domina todas as outras partes da alma, mais do que ordenado, o homem jamais permitirá ser dominado por nada exterior a ele, pois estaria agindo de acordo com o que há de melhor em si. E aquele que age desse modo é considerado, segundo Agostinho, sábio.

Assim como há distinção entre os homens e os animais, entre os próprios homens também há uma diferença. Trata-se de uma diferença não no sentido de que uns homens possuem razão e outros não, mas no sentido de como os homens fazem o uso da capacidade racional. Aqueles que vivem submissos à razão, que não permitem serem dominados pelos movimentos irracionais da alma são considerados, segundo Agostinho, sábios. Esses homens seriam, hipoteticamente, os homens perfeitos. Por outro lado, aqueles que vivem submetidos à razão, que permitem serem dominados pelos movimentos irracionais da alma são considerados insensatos. O insensato seria o oposto do homem sábio. Conforme dirá Evódio: “A quem não será evidente que o insensato é aquele em quem a mente não reina como autoridade suprema?” (AGOSTINHO, 2008, p. 48).

No entanto, parece certo que todo homem é dotado de razão, porém ser dotado de razão não garante que o homem seja dominado por ela. A lei eterna pressupõe que todas as coisas estejam em perfeita ordem, ou seja, que as coisas melhores estejam submissas às coisas menos boas. Se a razão é a faculdade pela qual confere distinção entre os animais e os seres humanos, além de colocar os últimos em uma posição de superioridade, então, é necessário que, pela ordem, ela domine os movimentos irracionais da alma. Enfatizando essa noção, Agostinho interroga Evódio: “Então! Haverás de hesitar em pôr toda e cada virtude acima de qualquer espécie de vício, de tal forma que quanto mais uma virtude for nobre e sublime, mais ela será forte e invencível?”. Evódio consente “Quem o poderia duvidar?” (AGOSTINHO, 2008, p. 50).

A alma munida de virtudes não pode ser dominada por nenhuma alma viciada, ou seja, o mal não se dá por influência de algo menos bom em detrimento de algo melhor. Portanto, a característica própria de uma alma desordenada é direcionar-se aos vícios o que, de modo algum, é válido para uma alma ordenada. Com a relação estabelecida por Agostinho entre o homem sábio e o insensato, é possível concluir que uma alma viciosa não tem poder sobre uma alma virtuosa e que, portanto, uma má ação não ocorre por influência de outrem.

Visto que o homem não pode ser subjugado por nada igual, superior ou inferior a ele, haverá, então, alguma outra realidade que consiste no homem capaz de torná-lo escravo da *libido*? Segundo Agostinho, “não há nenhuma outra realidade que torne a mente cúmplice da paixão a não ser a própria vontade e o livre-arbítrio” (AGOSTINHO, 2008, p. 52).

2.6 A descoberta da vontade como a causa determinante das más ações

A vontade, sob uma perspectiva moral, pode ser vontade boa ou má, que determina as ações e os afetos humanos como virtuosos ou pecaminosos. Segundo Koch, a vontade, na concepção de Agostinho, é caracterizada por uma força intencional pela qual a alma produz um esforço em vista de uma satisfação. Koch atrela a noção de vontade em Agostinho como “vontade em repouso” que, assim como um corpo, devido ao seu peso, tende encontrar seu lugar natural de repouso, a vontade é pensada como uma tensão que se direciona a um objeto ao qual deseja alcançar, ou seja, ela é atraída pelo objeto desejado como para um lugar de repouso. Sob essa perspectiva, a vontade é dotada de uma qualificação moral, na medida em que tende a um objeto atraente, amado, tornando-se satisfação (KOCH, 2010, p. 80-81).

Como a vontade pode tender para dois opostos, isto é, pode ser concebida como vontade boa ou má, as perguntas que Koch faz e que podemos trazê-las no contexto d’*O livre-arbítrio* são as seguintes: “o que eu amo quando quero isto ou aquilo? E então esta outra questão: esse amor é reto ou perverso? Louvável ou condenável?”(KOCH, 2010, p. 81).

Em *O livre-arbítrio*, Agostinho associa a noção de vontade à felicidade. Quando seu interlocutor Evódio declara não saber se os homens são dotados de vontade, Agostinho logo em seguida o questiona sobre a vontade de levar vida feliz, vontade essa cuja evidência é impossível negar, como o próprio Evódio diz: “Vejo que não se pode negar que todos tenhamos desejo disso” (AGOSTINHO, 2008, p. 55). Assim, se a vontade de felicidade é algo em comum nos homens, não há como negar que os homens tenham vontade.

Além da vontade, há nos homens o reconhecimento de uma boa vontade. Ora, “o que vem a ser a boa vontade?” (AGOSTINHO, 2008, p. 56), a pergunta de Evódio afeta, conseqüentemente, um ponto crucial da vontade, conforme responde Agostinho “É a vontade pela qual desejamos viver com retidão e honestidade, para atingirmos o cume da sabedoria” (AGOSTINHO, 2008, p. 56).¹¹ A vontade é um elemento próprio da natureza humana, mas, de acordo com Agostinho, não basta ter vontade para viver com retidão, honestidade e, tampouco, para adquirir sabedoria; para possuir todos esses bens, mais do que ter vontade, é preciso ter uma boa vontade.

A boa vontade faz com que a inclinação humana se volta para o Criador, pois ao invés de desejar os bens terrenos e os prazeres do corpo – desejos esses que não podem estar relacionados à boa vontade, uma vez que estão sujeitos às vicissitudes do tempo, e, por conseguinte, tendem a perecer, mesmo contra a vontade do próprio homem –, através da boa vontade, os desejos são pelas coisas eternas, como a retidão, a honestidade, a sabedoria; e, ao desejar os bens eternos, o homem terá a garantia de tê-los sempre.

A posse da boa vontade depende apenas da própria vontade humana, cabe ao homem, por meio da vontade, possuir ou não “tão grande e verdadeiro bem”

¹¹ Ademais, nas palavras de Pich, a boa vontade “[...] é a vontade virtuosa, constituída pela razão, que se dispõe a querer a si mesma como único bem “não passageiro” (PICH, Roberto. Agostinho e a “descoberta” da vontade: estudo complementar. In: *Dissertatio [50]*, p. 27-60, 2019. p. 40.

(AGOSTINHO, 2008, p. 56). Afinal, “haveria alguma coisa que dependa mais de nossa vontade do que a própria vontade?” (AGOSTINHO, 2008, p. 57). Em outras palavras, depende da vontade se determinar como boa vontade.¹²

Segundo Agostinho, aquele que possui a boa vontade, por conseguinte, pode vir a possuir as quatro virtudes cardeais: prudência, força, temperança e justiça.¹³ Para Agostinho, a prudência se refere ao conhecimento das coisas que precisam ser desejadas e das que devem ser evitadas. A força, por outro lado, trata-se de uma disposição da alma humana pela qual os homens desprezam todos os dissabores e a perda das coisas que não estão sob seu poder. A temperança é a disposição que reprime e retém o apetite humano distante das coisas que não devem ser desejadas. Por fim, a justiça, na concepção de Agostinho, é a virtude pela qual se dá a cada um o que é seu (AGOSTINHO, 2008, p. 57-58).

Ainda que todas as quatro virtudes cardeais estejam ao alcance dos homens, elas apenas são encontradas na natureza daqueles que possuem e amam a boa vontade. Por outras palavras, aquele que ama a sua boa vontade é, conseqüentemente, prudente, forte, temperante e justo; é feliz o homem dotado dessas virtudes que, uma vez adquiridas, podem sempre lhe pertencer. A esse respeito, Pich esclarece que:

O ser humano “amante de sua boa vontade”, no qual o amor da vontade está na vontade mesma, é feliz por amar o que pode sempre lhe pertencer, ou seja, a realização da vontade como a realização do ser humano interior (PICH, 2019, p. 41).

Para Agostinho, contudo, aquele que ama e deseja a sua boa vontade conseqüentemente levará uma vida feliz, pois a busca desse homem será sempre por uma vida louvável, evitando qualquer tipo de corrupção. Assim, “é feliz o homem realmente amante de sua boa vontade e que despreza, por causa dela tudo o que se estima como bem, cuja perda pode acontecer, ainda que permaneça a vontade de ser conservado” (AGOSTINHO, 2008, p. 60). Se, por um lado, é feliz aquele ama e deseja a sua boa vontade, por outro lado, é infeliz aquele que possui vontade contrária a essa.

Considerando que pela própria boa vontade o homem é capaz de amá-la e abraçá-la, elevando-a acima de tudo o mais, disso se segue que, pela razão, a alma

¹² Em Pich: “Para a sua própria constituição, ou seja, para o tipo de vontade que se é e se exerce na ação, a vontade é *autossuficiente*. Ela se basta para determinar-se como boa vontade, pode tê-la, assim afirma Agostinho “quando quiser”” (PICH, 2019, p. 35).

¹³ Gilson apresenta as funções das virtudes cardeais do seguinte modo: “A temperança refreia os desejos carnis e os impede de dominar o pensamento; ela prepara as vias para a aquisição da sabedoria ao nos impedir de desejar contra o espírito [...]. A prudência discerne o bem e o mal e faz-nos evitar todo erro na escolha do que se deve fazer ou evitar, por exemplo [...]. A justiça tem como função atribuir a cada um o que lhe é devido; através dela se estabelece no homem um tipo de ordem em virtude da qual o corpo se submete à alma e a alma a Deus. Mas essa ordem de natureza está em nós muito imperfeitamente e tende progressivamente a se estabelecer graças à virtude da força” (GILSON, Étienne. *Introdução ao estudo de santo Agostinho*. São Paulo: Paulus, 2006, p. 250-251).

humana se encontra munida das virtudes cardeais, assegurando uma vida conforme a retidão e a honestidade. A esse respeito, Agostinho conclui que:

[...] todo aquele que quer viver conforme a retidão e honestidade, se quiser pôr esse bem acima de todos os bens passageiros da vida, realiza conquista tão grande, com tanta facilidade que, para ele, o querer e o possuir serão um só e mesmo ato (AGOSTINHO, 2008, p. 61).

Em concordância com Agostinho, Evódio complementa: “[...] posso dificilmente conter uma exclamação de alegria, vendo de repente surgir diante de mim tão grande bem de maneira tão fácil de ser adquirido” (AGOSTINHO, 2008, p. 61). Assim, pela posse desse tão grande bem – boa vontade –, é possível adquirir uma vida feliz, uma vez que a alma é elevada “na tranquilidade, na calma e constância” (AGOSTINHO, 2008, p. 61).

A busca pela felicidade é uma necessidade natural do homem, ou seja, é natural que todos desejam para si uma vida feliz; do mesmo modo que é natural que a boa vontade implica a vida feliz. Porém, atribuir à vontade a causa determinante da má ação moral exclui a autodeterminação absoluta da vontade, ou seja, não basta querer ser feliz para possuir a felicidade. Ainda que a vontade seja a causa de todos os atos e disposições humanas, como é possível querer uma vida infeliz e merecê-la? Ou, por outras palavras, como é possível que uma vontade originariamente boa torna-se uma vontade má?

No entanto, a vontade boa que implica o amor pelas coisas eternas é uma realidade possível tanto quanto a vontade má que, como disposição, se inclina às coisas passageiras. Todavia, para resolver essa aparente contradição entre a natureza da vontade e o querer uma vontade má, é preciso estabelecer a distinção entre “querer” e “vontade”. Ora, para Agostinho, uma coisa é querer viver bem ou mal e outra coisa é merecer algo como recompensa a partir ou da vontade boa ou da vontade má. A respeito dessa distinção, é plausível esclarecer que para adquirir a felicidade não basta querer ser feliz, já que todos são capazes de querer tal vida, para ser feliz é necessário que sejam também bons. Os bons, diferentemente dos maus, querem a felicidade com retidão. Os maus, por sua vez, querem a felicidade, mas não querem viver retamente, o que os tornam indignos de obtê-la. Nas considerações de Agostinho, “todos querem ser felizes, mas sem poder sê-lo. Pois nem todos querem viver com retidão, e é só com essa boa vontade que têm o direito à vida feliz” (AGOSTINHO, 2008, p. 62-63).

A vida feliz se dá na concordância entre querer bem e ter uma boa vontade, concordância essa que é adquirida livremente, além de ser adequada à natureza da vontade; a vida infeliz, por outro lado, se dá na concordância entre querer mal e ter uma má vontade, concordância essa que é igualmente adquirida livremente, porém, inadequada à natureza da vontade. O fato de um indivíduo querer ser feliz e ter uma vontade má e de querer mal são possibilidades estranhas à natureza da vontade que, ao

invés de querer se constituir como uma vontade racional, quer se constituir como uma vontade contrária à sua natureza, ou seja, irracional.

3. CONCLUSÃO

A pergunta sobre a origem do mal acarreta, conseqüentemente, em uma análise do mal a partir da ação humana. Nesse sentido, a pergunta pela qual gerou várias discussões n’*O livre-arbítrio* de Agostinho e, de modo especial, neste trabalho é, em primeiro lugar, o que significa proceder mal? E, em segundo lugar, qual é a causa da prática do mal?

A respeito da primeira questão, Agostinho, em suas considerações, diz a Evódio:

Em conseqüência, agora é o momento de examinarmos com cuidado se cometer o mal é outra coisa do que menosprezar e considerarmos os bens eternos – bens dos quais a alma goza por si mesma e atinge também por si mesma, e aos quais não pode perder, caso os ame de verdade, e ir em busca dos bens temporais, como se fossem grandes e admiráveis. Bens esses, experimentados com o corpo, a parte menos nobre do homem, e que nada têm de seguro. Para mim, todas as más ações, isto é, nossos pecados podem estar incluídos nessa única categoria (AGOSTINHO, 2008, p. 63).

De certo, para Evódio, o homem procede mal ao se afastar dos bens eternos, voltando-se para as coisas mutáveis e incertas. Que fique claro que as coisas mutáveis e incertas não são males, elas são bens e têm um papel na ordem divina. Porém, à medida que o homem inverte a ordem, ou seja, se submete aos bens temporais, escravizando-se a eles, então é possível afirmar que ele procede mal. Acrescento a isso, as considerações de Evans.

O melhor que Agostinho pode fazer no livro I é definir o agir errado como negligência de coisas eternas (que não podemos perder se lhes dermos nosso amor), ou busca de coisas temporais (que é fácil perder). É, em outras palavras, má orientação de energia, desejo perverso, zelo fora de lugar; onde energia, desejo, zelo são bons em si mesmos, mas entregues a uma finalidade que Deus não pretende” (EVANS, 1995, p. 172).

Em relação à segunda questão, a saber: qual é a causa da prática do mal? Encontramos como resposta a vontade que, como disposição da alma humana, pode ser qualificada como vontade boa ou má. A dupla inclinação da vontade aponta, conseqüentemente, a sua possibilidade de querer, ou seja, está na vontade a quem ela segue e “quer” amar. Sendo assim, está na vontade que ela permaneça na reta ordem, ou

seja, a vontade perde o seu domínio apenas se ela quiser se constituir como uma vontade má ou, por outras palavras, se ela não quiser se constituir como uma vontade boa.

Na interpretação de Pich, Agostinho identifica no “querer” da vontade uma possibilidade de alternativa entre querer em segunda ordem uma vontade boa e, portanto, virtuosa; e querer em segunda ordem uma vontade má e, portanto, não virtuosa. A vontade, aos olhos do comentador, quer e, ao mesmo tempo, elege, isto é, quer e elege em segunda ordem uma vontade boa e quer e elege em segunda ordem uma vontade má. Querer, neste contexto, é sempre querer uma vontade ou, ainda, querer é determinar-se uma vontade que exerce função na ação. Assim, se o querer da vontade for, em primeira ordem, adequado à sua natureza, pode-se dizer que, em segunda ordem, a vontade quer bem; se, por outro lado, o querer da vontade for, em primeira ordem, inadequado à sua natureza, então, em segunda ordem, a vontade quer mal. Para Pich, ainda que não esteja claro no texto de Agostinho, o querer-eleger é indeterminado entre dois tipos de querer, contraditórios entre si: querer A ou não querer A. Independentemente se a vontade quer A ou não quer A, o querer-eleger atualiza um dos dois contraditórios, afetando, conseqüentemente, o campo da ação (PICH, 2019, p. 49).

A vontade foi apontada como a causa da má ação moral, agora, porém, temos outro elemento indispensável ao ser humano como agente, que é o querer-eleger indeterminado da vontade¹⁴, denominado por Agostinho de livre-arbítrio da vontade. No diálogo, Evódio responde a segunda questão do seguinte modo: “se não me engano tal como a nossa argumentação mostrou, o mal moral tem sua origem no livre-arbítrio de nossa vontade” (AGOSTINHO, 2008, p. 68-69).

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGOSTINHO. *O espírito e a letra*. In: AGOSTINHO. *A graça I*. São Paulo: Paulus, 1998.

AGOSTINHO. *Solilóquios*. Trad. Adaury Fiorotti. Rev. H. Dalbosco. São Paulo: Paulus, 1998.

AGOSTINHO. *A verdadeira religião: o cuidado devido dos mortos*. Trad. Nair de Assis Oliveira. São Paulo: Paulus, 2002.

AGOSTINHO. *O Livre-arbítrio*. São Paulo: Paulus, 2008.

AGOSTINHO. *Retratações*. São Paulo: Paulus, 2019.

AYOUB, C. N. A. *Agostinho e a iluminação trinitária*. *Archai*, n. 7, jul./dez., 2011.

¹⁴ Em Pich: “O querer-eleger é “decisão” (*arbitrium*) e, como é indeterminado entre dois tipos de querer, é decisão “livre” (*liberum*)”. (PICH, 2019, p. 49-50).

- BELLEI, R. J.; BUZINARO, D. M. O livre-arbítrio e o mal em Santo Agostinho. *Tempo e Eternidade na Idade Média*, jun./dez., 2010.
- BROWN, Peter. *Santo Agostinho: uma biografia*. Rio de Janeiro: Record, 2008.
- COSTA, M. R. N. Liberdade x Necessidade: um debate entre Cícero e Agostinho sobre o conflito entre o livre-arbítrio humano e a presciência divina. *Ágora Filosófica*, jul./dez., 2001. p. 60.
- COSTA, Marcos Roberto Nunes. O livre-arbítrio, segundo Santo Agostinho: um bem ou um mal?. *Ágora Filosófica*, v. 7, n. 1, jan./jun., 2007.
- EVANS, G. R. *Agostinho sobre o mal*. São Paulo: Paulus, 1995.
- FARIA, Ernesto. *Dicionário escolar latino-português*. 6. ed. Rio de Janeiro: FAE, 1992.
- GILSON, Étienne. *Introdução ao estudo de santo Agostinho*. São Paulo: Paulus, 2006.
- KOCH, I. *Sobre o conceito de voluntas em Agostinho*. *Discurso, [S. l.]*, v. 40, n. 40, p. 71-94, 2010.
- MATTOS, José Roberto Abreu de. Ordem, pecado e vontade em Santo Agostinho. *Revista Eletrônica Espaço Teológico*, v. 11, n. 19, jan./jun., 2017. p. 176-182.
- NOVAES, M. *A razão em exercício: estudos sobre a filosofia de Agostinho*. São Paulo: Discurso Editorial: Paulus, 2009.
- NOVAES, Moacyr. Vontade e contravontade. *In: NOVAES, Adauto (org.). O avesso da liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
- PARATELI, Marcos Roberto. O conceito de homem em Santo Agostinho. *In: VII Jornada de Estudos Antigos e Medievais*, 2009.
- PICH, Roberto. Agostinho e a “descoberta” da vontade: estudo complementar. *In: Dissertatio [50]*, 2019. p. 27-60.
- PICH, Roberto. Agostinho e a “descoberta” da vontade: primeiro estudo. *In: Veritas*, v. 50, n. 2, junho, 2005. p. 175-206.
- PICH, Roberto. Sobre a descoberta e a justificativa da vontade: notas sobre *De libero arbitrio II*. *In: Civitas Agvstiniana*, v. 2, 2012. p.162-192.